

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA ONA TILIGA OID LINGVISTIK
KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI**

Qayumova Odina

GulDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11092005>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari, qisqacha tarixi, o'rganilganlik darajasi, va muhim tarkibiy qismlari haqida fikr-mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: ona tili, nutq, kompetensiya, kompetentlik, savod, savodxonlik, fonetika, ilm-fan, dunyoqarash, bilim, ko'nikma, paronim, antonim, lingvistika, metod, grammatika, leksikologiya.

**THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING LINGUISTIC COMPETENCE OF
PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THEIR NATIVE LANGUAGE**

Abstract. This article provides opinions on the theoretical foundations, brief history, level of study, and important components of the formation of linguistic competences in the native language among elementary school students.

Key words: mother tongue, speech, competence, competence, literacy, literacy, phonetics, science, outlook, knowledge, skill, paronym, antonym, linguistics, method, grammar, lexicology.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ**

Аннотация. В данной статье даны отзывы о теоретических основах, краткой истории, уровне изученности и важных компонентах формирования языковых компетенций, связанных с родным языком, у учащихся младших классов.

Ключевые слова: родной язык, речь, компетентность, компетентность, грамотность, грамотность, фонетика, наука, мировоззрение, знание, умение, пароним, антоним, лингвистика, метод, грамматика, лексикология.

Bugun kunda ta'lim sohasida kompetensiya, kompetentlilik kabi tushunchalar muomalada juda keng foydalanilmoqda. Kompetensiya – (“competence”, “to compete” so‘zidan kelib chiqib) so‘zi o‘zida “musobaqalashmoq”, “raqobatlashmoq”, “bellashmoq” ma‘nolarini ifodalaydi. “Kompetensiya” tushunchasi ilk bor XX asrning 50–60-yillarida ilmiy adabiyotlarda tilga olingan. Amerikalik olim N.Xomsky “Sintaktik strukturalar”, “Sintaksis nazariyasining aspektlari” nomli asarlarida kompetensiyani insonning biror faoliyatni amalga oshirish layoqati sifatida talqin etgan.

Kompetensiya tushunchasining qisqacha tarixi quyidagi bosqichlardan iborat:

Birinchi bosqich – 1960–1970-yillar. Tilni o'rganishga doir dastlabki kompetensiyalar kiritila boshlandi. Bunda D. Xayms tomonidan “kommunikativ kompetensiya” tushunchasi kiritiladi.

Ikkinchi bosqich – 1970–1990-yillar. Kompetensiya-kompetentlik kategoriyalarini tilni ayniqsa ikkinchi (ona tilidan tashqari) tilni o'rganish nazariyasi va amaliyotida, boshqarishda, rahbarlikda, menejmentda professionallik va muloqotni o'rganishda foydalanila boshlandi. Bu paytda “ijtimoiy kompetensiya kompetentlik” tushunchasining mazmuni ishlab chiqiladi.

Uchinchi bosqich – 1990 va keyingi yillarda kompetensiyaviy yondoshuv, kasbiy ta'limga, umumta'lim fanlariga va boshqa yo'nalishlarda qo'llanila boshlandi. O'zbekistonda dastlab Birinchi Prezidentimiz farmoniga muvofiq, chet tillarni o'qitishni takomillashtirishga qaratilgan 2012-yil 12-dekabr farmoniga muvofiq ilk bor kompetensiyaviy yondoshuvga asoslangan DTS ishlab chiqilib 2013-2014 o'quv yilidan bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish boshlandi.

Shu bilan bir qatorda mamlakatimizda xalq ta'limini isloh qilish bo'yicha ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Uchinchi tiklanish beshigi sifatida Prezidentimiz g'oyasiga ko'ra, ta'limga e'tibor qaratib, uni tubdan isloh qilish masalalari ko'rib chiqilmoqda. Zero, ta'limni rivojlantirish uchun islohotni uning eng quyi bo'ginidan boshlash aqlga sig'maydigan o'zgarishlarga olib keladi.

Respublikamiz umumta'lim maktablarida ona tilini o'qitishda o'qituvchilarning nutqini o'stirish, lug'at ustida ishlash, ta'lim oluvchilarda ijodkor fikrlashlariga o'rgatish, darslarni integrativ yondoshuvlar asosida tashkil etish muammolari mamlakatimizning bir qator olimlari tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, Sh. Yusupov, G. Axmedova, M. Haydarov, B. To'xliyev, O. Oxunjonovalarning tadqiqot ishlari taxsinga loyiqdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalalari K.Qosimova, Sh.Yo'ldosheva, X.G'ulomova, A.Nisanbayevalar tomonidan; umumta'lim maktablarining yuqori sinf ona tili darslarida o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish masalalari R.G.Safarova, Sh.J.Yusupova, N.X.Sattorova, N.A.Qosimova, N.G.Alovuddinova, O.Oxunjonova, T.U.Ziyodova, M.Saidov, X.Q. Shoymardonov kabilarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Ona tili o'qitish metodikasida o'quvchilarga nazariy bilimlarni amalda qo'llashni o'rgatish zaruriyat ekanligi, mazkur ish turi bilan bog'liq ayrim muammolar xususida K. Qosimova, R.Mavlyanova, R. Ibragimov, M.Maxmudov, T.Ashrapova, T.G'afforova, Sh.Yo'ldosheva, N. Bekniyazova, A. Xamroyev va boshqa didaktika va metodika sohasiga oid mutaxassislarning tadqiqot ishlari, metodik qo'llanma hamda monografiyalarida fikr yuritilgan, muayyan tavsiyalar berilgan. Uymumiy jihtdan olganda o'quvchilarni o'rganilayotgan nazariy bilimlarni amalda

qo'llashga o'rgatish zarurligi va ahamiyati, bunda ularning mustaqilligini oshira borish haqida gapirmagan olimlarni topish qiyin.

Lingvistik kompetensiya – bu, nutqiy faoliyatni tartibga soluvchi grammatik qoidalarni amaliyotda uyg'unlikda – o'rganayotgan tilda so'z va jummalarni to'g'ri qo'llay olish, nutqda fikrning gapdagi ifodasining to'g'ri-noto'g'riligini ajrata olish layoqatidir, ya'ni bo'lajak pedagogning o'zbek tilidan “lingvistik kompetensiyasi” tushunchasi deganda bu uning o'zbek tili birliklari, nutqiy xususiyatlarni anglay olishi, til hodisalarini tahlil qila olishi, qismlarni bir butunga birlashtira olishi, namunalar asosida jumla qura olishga tayyorligidir.

Shunga ko'ra lingvistik kompetensiyani quyidagicha tasniflash mumkin.

1.1-rasm. Lingvistik kompetensiyaning muhim tarkibiy qismlari

Lingvistik kompetensiyalarning hajmi har bir daraja bo'yicha muayyan mavzular, vaziyatlar bilan bog'lanadi. Tilni o'rganuvchi tilning ifoda vositalarini to'g'ri tushunib alohida jummalarda yoki nutqiy faoliyatda qo'llay olishi zarur.

Fonografik, orfografik, orfoepik kompetensiyani belgilashda o'rganuvchi nutqida qanday fonetik, orfoepik muammolar borligini, qaysi tovushlarni talaffuz qilishda, qaysi imlo qoidalarini to'g'ri yozishda qiyinchilikka duch kelinayotganligini, ya'ni bo'shliqlarni aniqlash muhimdir.

Fonetika – bu tilshunoslikning tovush va harflarni o'rganuvchi bo'limi bo'lib, kichik maktab yoshidagi bolalarda og'zaki va yozma nutqni egallashlarida fonetikadan olgan bilimlarining ahamiyati nihoyatda kattadir. Ular quyidagilardan iborat:

a) fonetik bilimga asoslangan holda boshlang'ich sinf o'quvchilari savod o'rganish davrida o'qishni va yozishni bilib oladilar;

b) fonetik bilim so'zni to'g'ri talaffuz qilish {tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, urg'uli bo'g'inni ajratish, orfoepik me'yorga rioya qilish) asosini tashkil etadi;

v) fonetik bilim morfologik va so'z yasalishiga oid bilimlar bilan birga o'quvchilarda qator orfografik malakalar (jarangsiz va jarangli undoshlarning yozilishi) shakllantirish uchun zamin bo'ladi;

g) fonetik bilim gapning ohangiga ko'ra to'g'ri aytish, logik urg'u va gap qurilishidagi pauzalarga rioya qilish uchun zarur;

d) so'zning tovush tomonini bilish uning ma'nosini tushunish va nutqda ongli qo'llash uchun muhimdir;

Maktab dasturiga muvofiq, boshlang'ich sinf o'quvchilari fonetik-grafik ko'nikmalar hosil qiladilar: tovushlar va harflar, unli va undosh tovushlar, jufti bor jarangli va jarangsiz undoshlar, jufti yo'q jarangli va jufti yo'q jarangsiz undoshlar; so'zni bo'g'inlarga bo'lish, urg'uli bo'g'inni ajratish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari fonetika bo'limida quyidagi bilimlarni egallashlari lozim:

-fonetika va grafika;

-nutq tovushlari va harflar;

-unli tovushlar;

-undosh tovushlar;

-jarangli va jarangsiz undosh tovushlar;

-nutq a'zolari;

-nutq tovushlarining talaffuzi va imlosi;

-nutq tovushlarining ma'no farqlash vazifasi.

Bunga qo'shimcha tarzda

Orfoepiya (grekcha orthos – to'g'ri , epos – nutq) tildagi so'z va uning qismlarini adabiy, to'g'ri va ravon talaffuz etish qoidalari to'plami hisoblanadi.

O'zbek tilida avvalgi adabiy talaffuz me'yorlari eski o'zbek adabiy tili negizida yuzaga kelgan bo'lsa, hozirda foydalanilayotgan adabiy talaffuz normalari fan texnikaning yuksalishi, xalq madaniy saviyasining tobora o'sib borishi, umumiy savodxonlik, o'rta va oliy maktablarning rivojlanishi kabi qator omillarni hisobga olgan holda belgilangan. Quyida orfoepiyaning ba'zi me'yorlari bilan tanishib o'tamiz:

Yonma-yon kelgan **ia, io, ai, oi, ea** – unlilari orasiga qisqa y tovushini qo'shib talaffuz etish orfoepik me'yordir: tabiat – tabiyat, shariat – shariyat, radio – radiyo, stadion – stadiyon, said – sayid, ukrain – ukrayin, doim – doyim, oila – oiyla, teatr – teyatr, laureat – laureyat kabi.

Tutuq belgisi (') ishtirok etgan so'zlarda tutuq belgisi unli tovushdan keyin kelsa, shu unli tovush cho'zib talaffuz qilinadi. Masalan: ma'no, e'lon, sa'va, Ra'no, A'lo kabi.

Agar tutuq belgisi (') undosh tovushdan keyin kelsa, talaffuz vaqtida shu undosh tovushdan keyin biroz to'xtash kerak bo'ladi. Masalan: Jur'at, sur'at, Tal'at, san'at.

So'zlar tarkibida kelga **h** va **x** tovushlari talaffuz vaqtida **x** tovushi qattiq, **h** esa bo'g'izda yumshoq aytiladi. Masalan: daraxt, taxta, paxta kabi so'zlarda **x** tovushi qattiq, mehmon, halol, havo so'zlarida **h** tovushi yumshoq talaffuz qilinadi.

So'zlar oxiridagi **d, t** undoshlarini tushirib talaffuz etish, orfoepik me'yordir. Masalan: Samarqand, Toshkent, xursand, qand, baland, go'sht, past kabi.

Matbaa, metall, kilogramm, kilovatt, kongres singari o'zlashma so'zlarning talaffuzida qo'sh unli (undosh)larning faqat bittasi talaffuz etiladi.

Oftob, kitob, adab, maktab, Tolib, hisob singari so'zlar oxiridagi **b** undoshi jarangsiz jufti bilan almashtirilib, **p** tarzida talaffuz etilishi deyarli barcha sheva vakillari nutqiga xosdir va bu hol orfoepiya uchun me'yoriy hodisa hisoblanadi.

Orfografiya grekcha so'z bo'lib, orthos – to'g'ri va grafo – yozaman, "to'g'ri yozuv" degan ma'noni ifodalaydi. Orfografiya tovush va harflar, so'z va uning ma'noli qismlari, qo'shma, juft, takroriy, qisqartma (jumladan, shartli qisqartmalarning ham) so'zlarning qo'shib, ajratib va chiziqcha orqali yozilishi, bo'g'in ko'chirish, bosh hamda kichik harflardan foydalanish o'rinlari haqidagi yagona qoidalar tizimidan iboratdir. Quyida orfografiyaning ba'zi me'yorlari bilan tanishib o'tamiz:

So'z ichida yonma-yon keladigan unlilar imlosi:

1) unlilar orasiga ba'zan y undoshi qo'shib aytilsa ham, yozilmaydi:

a) ia: material, milliard, radiator; tabiat, shariat kabi;

b) io: biologiya, million, stadion, radio kabi;

d) ai: mozaika, ukrain, said, maishat kabi;

e) oi: alkaloid, ellipsoid, doim, shoir, oila kabi;

f) ea: teatr, okean, laureat kabi;

2) ae, oe unlilar so'z ichida kelganda ikkinchi unli y aytilsa ham, asliga muvofiq e yoziladi: aerostat, poema kabi.

Soʻz ichida yonma-yon keladigan undoshlarning imlosi:

1) baland, Samarqand, poyezd; doʻst, artist, gʻisht kabi soʻz larda d, t tovushi baʼzan aytilmasa ham, yoziladi;

2) metall, kilogramm, kilovatt, kongress kabi oʻzlashma soʻz lar oxirida bir undosh aytilsa ham, ikki harf yoziladi. Lekin bunday soʻz larga xuddi shu tovush bilan boshlanadigan qism qoʻshilsa, soʻz oxiridagi bir harf yozilmaydi: metall+lar=metallar, kilogramm+mi=kilogrammi kabi.

Xona, noma, poya, bop, xush, ham, baxsh, kam, umum, rang, mijoz, sifat, talab kabi soʻz lar yordamida yasalgan qoʻshma ot va qoʻshma sifatlar qoʻshib yoziladi: qabulxona, tabriknoma, taklifnoma, bedapoya, ommabop, xushxabar, hamsuhbat, orombaxsh, kamquvvat, bugʻdoyrang, umumxalq, sovuqmijoz, devsifat, suvtalab kabi.

Kishining ismi, ota ismi, familiyasi, taxallusi, ramziy atoqli oti bosh harf bilan boshlanadi: Dilbar, Oʻrinova Muhabbat Majidovna, Azamat Shuhrat oʻgʻli, Hamza Hakimzoda, Muhammadsharif Soʻfizoda, Mannon Otaboy, Navoiy, Furqat; Yelpigʻichxon, Salomjon Alikov kabi.

Davlat, shahar, qishloq, koʻcha, togʻ va daryo nomlari bosh harf bilan boshlanadi: Toshkent, Yangiyoʻl (shaharlar), Naymancha, Buloqboshi (qishloqlar), Bodomzor, Chigʻatoy (koʻchalar), Qoratogʻ, Pomir (togʻlar), Zarafshon, Sirdaryo (daryolar), Yoyilma (kanal); Turkiya, Hindiston (mamlakatlar) kabi.

Hayvonlarga atab qoʻyilgan nomlar bosh harf bilan yoziladi. Masalan: Mosh, Momiq(mushuklarga), Olapar, Qoplon, Tarlon(itlarga), Boychibor, Gʻirkoʻk, Qashqa(otlarga), Govmish, Qashqa(sigirlarga)

Koʻp boʻgʻinli soʻzning oldingi satrga sigʻmay qolgan qismi keyingi satrga boʻgʻinlab koʻchiriladi: toʻq-son, si-fatli, sifat-li, pax-ta-kor, paxta-kor kabi. Tutuq belgisi oldingi boʻgʻinda qoldiriladi: vaʻ-da, maʻ-rifat, mashʻal, inʻ-om kabi.

Bir tovushni koʻrsatuvchi harflar birikmasi (**sh, ch, ng**) birgalikda koʻchiriladi: pe-shayvon, pe-shona, mai-shat, pi-choq, bi-chiq-chi, si-ngil, de-ngiz kabi.

Leksik kompetensiyani soʻzning oʻz va koʻchma maʼnolarini anglab, uni ona tili bilan taqqoslash, soʻzdan oʻrganilayotgan til egasi boʻlgan xalq madaniyatini aks ettiruvchi milliy xususiyatni topa olish layoqati, deb tushunish toʻgʻri boʻladi.

Til oʻrganishda boshqa tillar singari oʻzbek tilida ham grammatika, fonetika, soʻz yasalishi bilan bir qatorda leksikologiya ham muhim ahamiyatga ega. Leksik kompetensiyani belgilashda quyidagilarga eʼtibor qaratish zarur.

- paronimlar boshlang'ich sinf darsligida bir so'z farqi bilan faqrlanadidan so'zlar deb yuritiladi va tushuntiriladi. Masalan: gul-kul, bosh-qosh-mosh kabi

- so'zning bir yoki ko'p ma'noli bo'lishi, so'zning ko'chma ma'nolari: tez, kitob, dasturxon kabi so'zlarning ma'nolari; atamalarning bir ma'noda qo'llanilishi, biroq bir atamaning turli o'rinlarda turlicha qo'llanilishi, masalan, quloq so'zi(mushukning qulog'i-ariqning qulog'i-radioning qulog'i) kabilar;

- sinonimlar boshlang'ich sinflarda ma'nodosh yoki ma'nosi bir-biriga yaqin so'zlar deb tushuntiriladi. Masalan: osmon, ko'k, samo, fazo kabi;

- sinonim so'zlarning mazmunan ijobiy yoki salbiy bo'lishi: aft-bashara-turq-salbiy ma'no, chiroyli-go'zal-ijobiy ma'no ifodalab keladi;

- antonimlar boshlang'ich sinflarda zid yoki qarama-qarshi ma'noli so'zlar deb tushuntiriladi; antonimlar juftlashganda yangi so'zlar yasashi yoki ma'noni kengaytiradi: achchiq-chuchuk, yer-osmon.

Xulosa qilib aytganda, lingvistik kompetensiyasi deganda, til sistemasi haqidagi bilim, lingvistik tafakkurga, yangi til vaziyatlarida bilim va ko'nikmalarini mustaqil qo'llash tajribasiga ega bo'lgan o'quvchining integral shaxsiy sifatleri tushuniladi. Boshqacha aytganda, lingvistik kompetensiya ijtimoiy hodisa sifatidagi va belgilar sistemasi sifatidagi til haqida, tilning qurilishi va funksiyalashishi haqidagi o'quvchilarning bilim, malaka va ko'nikmasi hamda bu bilim, malaka va ko'nikmalardan turli vaziyatlarda foydalanish mahorati tushuniladi.

Lingvistik kompetensiya o'quvchining tilshunoslik fani haqidagi bilimi va bu bilimdan amaliyotda foydalanish malaka va ko'nikmasi bo'lib, bu malaka va ko'nikma maxsus dastur asosida ta'lim muassasalarida o'qitish orqali amalga oshiriladi.

REFERENCES

1. To'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. – Toshkent. 2010. – 314-b.
2. Yusupova G. Bo'lajak pedagoglarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishda aralash ta'limdan foydalanish metodikasi: ped.fan.dok (PhD).diss. – Urganch. 2020.
3. Raxmatullaeva L. I. Metodika prepodavaniya rodnogo yazyka. –T. : Uchebnoe posobie. Moliya Iktisod, 2007.
4. Qosimova Q. "2-sinflarda ona tili darslari", T. "O'qituvchi", 1998 yil
5. Xomsky, N. 1957. Syntactic structures. The Hague, Mouton and Company.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

6. Françoise Delamare Le Deist., Winterton Jonathan. What is Sompetence? – Human resource development international, – Taylor & Francis Ltd. Vol. 8, No.1, March 2005. – P. 27–46.
7. Bermus A.G. Проблемы і перспективы realizatsii kompetentnostnogo podxoda v obrazovanii. www.eidoc.ru. 2005, 09, 10
8. Xudoyberdiyevich, R. B., & Abdurazzoqovna, S. A. (2023). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARDA PEDAGOGIK MAXORATINI VIRTUAL TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI. Ustozlar uchun, 25(1), 191-198.
9. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. (2023). PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 92-95.
10. Nurkulova, G. (2022). THE PSYCHOLOGY OF SUBORDINATE BEHAVIOR. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(12), 204-207.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH